

Tomasz z Akwinu a interpretacja skanów mózgu

Recenzja

Piotr Lichacz, *Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych*, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2018, stron 374.

Problematyka książki *Neuroetyka a Tomasz z Akwinu* dotyczy pytania, czy myśl św. Tomasz z Akwinu (przede wszystkim jego myśl etyczna, ale również metodologia nauk, promowany model racjonalności, koncepcja natury człowieka, itp.) może stać się partnerem w dyskusji ze współczesnymi przedstawicielami neuronauk w dziedzinie etyki. Co więcej, celem, jaki stawia sobie Piotr Lichacz, jest pokazanie, że tomizm może stać się uzupełnieniem badań neuronauk w dziedzinie etyki.

Kompozycja książki może budzić pewne wątpliwości, ponieważ proporcja między kwestiami wprowadzającymi i metodologicznymi a rozdziałami dotyczącymi zestawienia etyki tomistycznej ze współczesną neuronauką jest

zachwiana (dopiero od 231 strony zaczyna się realizacja właściwego tematu książki). Przy czym druga część jest o wiele ciekawsza i lepiej zrealizowana, chociaż Czytelnik miałby wątpliwości, czy Autor faktycznie zestawia neuro nauki z tomizmem. Pierwsza część, metodologiczna, wyjaśnia wątpliwości co do sensowności ekscentrycznego pomysłu zestawiania neuronauk z etyką tomistyczną. Obok oczywistej konstatacji, że średniowiecze nie ma absolutnie NIC do powiedzenia w sprawie skanów mózgu, przepływu neuroprzekaźników, oksytocyny, dopaminy itd. Autor zamierza pokazać, że między współczesnymi naukami neuronalnymi, dotyczącymi kwestii poznania, przyczynowości, etyki, a średniowieczem wcale nie ma

tak wielkiej przepaści. Książka opiera się na kilku efektywnych figurach retorycznych, z których kluczowa jest taka, że skoro Tomasz reprezentuje naturalizm arystotelesowski (a jego adwersarze to neoplatonicy neoaugustynicy, antynaturaliści), to między jego myślą a współczesnym naturalizmem można znaleźć nić porozumienia (s. 326). Na przykład zestawia współczesne dyskusje o aktywności mózgu w kontekście działań moralnych z Tomaszowym opisem poznania zmysłowego osadzonego w ciele (przywołuje tutaj teorię zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych, pisząc, że Tomasz umiejscowił zmysły wewnętrzne w mózgu).

Autor jest jednak świadomy, że naturalizm Tomasza jest co najwyżej naturalizmem metodologicznym (a nie metafizycznym czy ontologicznym), w czym współcześni naturaliści mogą znaleźć duży problem i nie będą skłonni uznać istnienia bytów niematerialnych, Boga czy nadprzyrodzoności. Aby rozwiązać ten problem, Lichacz zamierza uderzyć w naturalistów krytykę istnienia Boga. Jego głównym celem jest Richard Dawkins. Opisując dyskusję między stanowiskiem tomistycznym (z silnym naciskiem na teologiczny aspekt tej myśli) a współczesnymi „naturalistami” i „redukcjonistami”, którzy odrzucają pojęcie boskości, Boga czy nadprzyrodzoności, powołuje się na Richarda Dawkinsa *Boga urojonego*. W książce tej Dawkins

argumentuje za odrzuceniem utożsamienia pierwszej przyczyny z Bogiem, ponieważ pierwsza przyczyna musiała być prosta, a Bóg – w jego opinii – jest kapryśny, złośliwy i „ma obsesję na punkcie grzechu” (s. 144). Lichacz ma słuszość w krytyce argumentów Dawkinsa. Dawkins przyjmuje arbitralnie dość naiwne teologiczne wyobrażenie Boga i na podstawie tego wyobrażenia Boga wyciąga wnioski, że Bóg nie istnieje lub przynajmniej nie spełnia tych funkcji, jakie zwykle przypisują mu teologowie czy tomiści. Ale z drugiej strony – i tutaj Lichacz nie staje, w mojej ocenie, na wysokości zadania – można sobie na pewno wyobrazić bardziej wyrafinowane argumenty naturalistów i redukcjonistów (odrzucających pojęcie Boga jako Stworzyciela i w Jego miejsce przyjmujących inną zasadę, Wielki Wybuch, cokolwiek) niż Dawkinsa. Lichacz tego nie robi.

Czy Autor realizuje postawiony cel?

Wraz z lekturą Czytelnik uświadamia sobie, że nie do końca neuroetyka jest głównym adwersarzem filozofii tomistycznej. Lichacz zamiast pełniej i bardziej szczegółowo opisać faktyczne interwencje neuronauk w moralność czy etykę (lub odpowiedzieć na proste pytanie: w jaki sposób i z jakiej pozycji nauki neuronalne wypowiadają się w dziedzinie etyki?), dyskutuje z ich (milcząco lub *expressis verbis*) przyjętymi filozoficznymi założeniami¹. Lichacz nie tyle ude-

¹ Na przykład Autor przywołuje eksperyment, który polegał na tym obrazowaniu aktywności mózgu (fMRI) podczas rozwiązywania dylematów moralnych. Niektóre dylematy „rozwiązywała” część mózgu odpowiedzialna za emocje, a niektóre – część mózgu odpowiedzialna za funkcje poznawcze. Filozoficzna interpretacja eksperymentu sprowadzała się do stwierdzenia, że po pierwsze, „emocjonalna” część mózgu jest mózgiem pozostającym w etycznym paradygmacie „emocjonalno-deontologicznym”, a „poznawcza” część mózgu – w paradygmacie „kognitywno-utilitystycznym”.

rza w sens skanowania mózgu w celu poszukiwania odpowiedzi z dziedziny etyki, ile raczej w filozoficzne założenia stojące u podstaw tego eksperymentu (s. 298). Na przykład w rozdziale 10 zamierza argumentować na rzecz tezy, że biologiczne „ulepszenie” (*biological enhancement*) jest mniej atrakcyjną opcją rozwoju moralnego człowieka niż etyka cnót. Lichacz wydaje się mieć słuszość w tym, że aby mówić o „biologicznym ulepszeniu” moralnym człowieka, należałoby wprzód założyć jakieś rozumienie tego, czym jest moralność i na czym „moralne ulepszenie” człowieka miałyby polegać. Jednak zamiast zagłębić się w szczegóły projektu tych badaczy, którzy działają (teoretycznie lub praktycznie) na rzecz projektu „biologicznego ulepszenia” (czy jest to manipulacja chemiczna mózgiem? czy wymienia się jakieś części organizmu człowieka?), sugeruje, że założenia „etyczne” tego projektu bazują na deontologii i konsekwencjonalizmie. Następnie przyjmuje pozycję zwolennika przednowożytnej koncepcji etyki cnót i pokazuje jej wyższość nad deontologią i konsekwencjalizmem. Argumentuje, że deontologia i konsekwencjonalizm koncentrują się na atomistycznie wyizolowanych działaniach i czynach, natomiast etyka cnót bierze pod uwagę szerszy kontekst życia moralnego, na który składają się (moralny) charakter człowieka, jego relacje itd.

Należy przyznać, że pokazanie braków konsekwencjonalizmu czy utylitaryzmu oraz zaproponowanie etyki cnót (uwzględniającej „charakter moralny” oraz argumentującej za tym, że moralnie złe czyny to nawet takie, które nikomu nie szkodzą ani nie wyrządzają nikomu cierpienia) jest najciekawszą, według mnie, częścią książki. Minusem jednak tych rozważań jest, że nie do końca realizują one założony cel publikacji w tym sensie, że dotyczą one filozoficznych założeń przyjmowanych przez neuronauki, a nie ich samych.

Lektura książki Lichacza jest wciągająca i fascynująca. Autor pisze plastycznym, pełnym barwnych metafor językiem i zachwyca rozmachem erudycyjnym. Nawet jeżeli niektóre szczegółowe rozwiązania budzą wątpliwości, ponieważ od książki pretendującej do tego, aby wpisać się w nurt „tomizmu analitycznego”, Czytelnik spodziewałby się większego stopnia konkluzywności wniosków (dotyczy to zwłaszcza części „metodologicznej”) oraz pełniejszej realizacji zapowiadanego tematu zestawiania neuronauk z Tomaszem. Nawet jeżeli Czytelnik rozczaruje się brakiem zestawienia skanów mózgu z etyką tomistyczną (być może tego zasadniczo nie da się zrobić), to na pewno jest silnie sprowokowany do refleksji metodologicznych i metafizycznych.

Po drugie, eksperymentatorzy jedynie odpowiedzi podyktowane przez drugi model uznawali za poprawne.